

Kim Barth

geboren und aufgewachsen in Bonn (NRW, Deutschland)

16 Jahre

weiblich

Schülerin

philippinische Mutter, deutscher Vater

wohnt mit ihren Eltern in Bonn (NRW)

„Ich möchte eine Ausbildung finden, die zu mir passt, mit der ich langfristig zufrieden bin und auf der ich eine Karriere aufbauen kann. Das ist ein wichtiger Schritt.“

Über Kim

Hallo, ich bin Kim, 16 Jahre alt und ich gehe auf die Gesamtschule in Bonn-Beuel. Ich mache dort demnächst meinen Abschluss. Ich verbringe viel Zeit draußen und bin auch im Ruderverein. Es gibt nichts Schöneres, als draußen zu sein und die Natur zu genießen! Ich liebe es auf dem Wasser zu sein. Seit ich 12 Jahre alt bin, gehe ich beim Bonner Ruder-Verein 1882 e.V. rudern. Das macht Spaß und hält fit. Ich verbringe gerne und viel Zeit mit meinen Freunden und lerne auch immer wieder neue Leute kennen.

Ich bin fast jeden Tag nach der Schule in der Werkstatt meines Vaters – manchmal verbringe ich da Stunden, manchmal stecke ich nur den Kopf rein, um kurz Hallo zu sagen. Er hat eine Möbelschreinerei. Kein großer Betrieb – nur er, sein Partner und ein paar Lehrlinge. Ich finde es dort toll, schaue ihnen über die Schulter und helfe, wenn ich kann und darf. Das macht mir richtig Spaß, und es liegt mir. Deswegen mag ich auch voll den Arbeitslehre-Unterricht in der Schule. Ich habe ja Profil „Rechtskunde“, das ist schon auch spannend, wie das mit den gesetzlichen Regelungen ist und was das in unserem Leben alles beeinflusst. Aber nach dem Praktikum in der Anwaltskanzlei muss ich sagen, dass ich nicht den ganzen Tag im Büro vor Computer und Akten sitzen kann. Das andere Praktikum in der Autowerkstatt – das fand ich viel besser.

Jetzt, wo ich 16 und bald mit der Schule fertig bin, mache ich mir viele Gedanken über meine Zukunft. Ich möchte eine Ausbildung finden, die zu mir und meinen Stärken passt. Ich möchte mich in meinem Beruf (kreativ) ausdrücken können. Es ist schwierig den richtigen Weg einzuschlagen. Dabei überlege ich schon, wie es dann auch nach der Ausbildung weitergeht und welche Möglichkeiten ich danach habe, auch was Spezialisierungen oder Fortbildungen und weitere Qualifikationen angeht. Die Schritte ins Berufsleben irgendwie genauer planen zu können, wäre ideal.

Es gibt so viele Details, auf die man achten muss, weil es häufig in der gleichen Richtung Sachen gibt, die ähnlich klingen, aber am Ende ganz andere Jobs sind. Die Kommunikation mit den Firmen gestaltet sich manchmal auch schwierig. Es wäre super, wenn die Kommunikation zwischen mir und den Betrieben oder Schulen einfacher wäre, besonders was die Bewerbungsverfahren und die angebotenen Ausbildungen betrifft. Und ich bin ja auch noch nicht volljährig. Da ist das mit dem Unterschreiben von Verträgen für die Ausbildung, ein Bankkonto oder Versicherungen auch noch einmal schwieriger. Es gibt so viele Fragen und Herausforderungen, aber ich bin zuversichtlich, dass ich es hinbekomme, wenn ich die richtigen Informationen finde und Unterstützung erhalte.

Erziehung & (Schul-/Aus-)Bildung

Bisher

- Städtischer Kindergarten Bonn-Vilich
- KGS-Josefschule Bonn

Aktuell

- Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel, 10. Klasse (angestrebter Abschluss Mittlere Reife)

Zukünftig

- 3-jährige Ausbildung zur Schreinerin im Großraum Bonn
- Meisterin im Tischler- und Schreinerhandwerk
- Konservierung und Restaurierung von Kunst und Kulturgut an der TH Köln (Abschluss B.A.)

JOB

Berufserfahrung

Bisher

- in der 9. Klasse absolvierte sie ein dreiwöchiges Praktikum in einer KFZ-Werkstatt
- in der 10. Klasse absolvierte sie ein dreiwöchiges Praktikum in einer Anwaltskanzlei in Bonn

Aktuell

- bessert sich das Taschengeld mit Babysitting auf

Zukünftig

- Walz in Deutschland
- Schreinerin im ehemaligen Ausbildungsbetrieb
- Arbeit in einer Schreinerei in Köln
- Partnerin im Familienbetrieb, der dann ein breiteres Portfolio hat

sich informieren
sammeln & erarbeiten
entdecken & vernetzen

Lernerfahrungen & Selbstbild

- mag es wenn eine Idee, die sie im Kopf hat (als Produkt) Gestalt annimmt
- möchte immer kreativ arbeiten
- hilft von Zeit zu Zeit in der Möbelschreinerei ihres Vaters aus, verbringt dort gern Zeit
- hat sich während Praktika, in der Schule und bei der Arbeit im Familienbetrieb viele handwerkliche Kompetenzen angeeignet (z. B. nähen, schleifen, sägen, löten etc.) und kann sich mit dieser Art von Arbeit gut identifizieren
- kann sich vorstellen irgendwann den Familienbetrieb zu übernehmen und würde dann auch irgendetwas eigenes einbringen wollen, hat das Gefühl, dass sie erst noch viel lernen muss bis sie der Aufgabe gewachsen ist
- sehr selbstständig für ihr Alter
- hat durch den Rudersport gelernt, dass vieles nur im Team zu bewältigen ist

Medienrepertoire

- nutzt täglich Smartphone und Laptop
- um mit Freund*innen zu chatten oder per Videotelefonie zu quatschen; soziale Medien nutzt sie auf beiden Geräten, so dass sie immer erreichbar ist
- spielt gelegentlich Online-Spiele und hört Musik (und Musikvideos) über Streaming-Dienste, *TikTok* und *YouTube*
- nutzt Kalender-Apps und Notiz-Tools, um Verabredungen, Termine (Schule und Wettkämpfe, etc.) und Aufgaben zu organisieren
- Schule hat *Microsoft 365*, sie verwendet *Teams* für schulische Gruppenarbeiten
- verwendet für die Schule digitale Lernplattformen und Online-Recherche, um Hausaufgaben und Projekte zu erledigen, trackt ihre Lernzeit mit *Athenify*
- schaut regelmäßig Tutorials und DIY-Videos auf *YouTube* und *Pinterest*, um sich zu inspirieren und mehr über neue Techniken zu lernen

Werte & Wünsche

- handwerkliches Talent
- hohe soziale Kompetenz und Teamplayer
- liebt die Natur
- sportlich

Allgemeine Identitätsattribute

Schülerausweis

Zeugnisse oder Zertifikate

Zeugnis Pflichtpraktikum | Mitgliederausweis Bonner Ruderverein

Lernstände

Überblick über Fortschritt und Stand der Prüfungsvorbereitung

Services

Microsoft 365 | schul.cloud | Athenify

Wallet